

Гужва І.Ю.

*д.е.н., в.о. директора,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6281-5788>*

Іванов Є.І.

*к.е.н., с.д., начальник відділу
аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8076-4374>*

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АДАПТАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Лісове господарство України визначається специфікою сучасного лісового покриву, який був суттєво трансформований протягом останніх десятиліть як кількісно, так і якісно. Рівень лісистості в країні становить 15,9%, що є одним із найнижчих показників серед європейських країн. Разом з цим, Україна посідає 9-те місце в Європі за площею лісів (загальна площа лісового фонду в Україні сягає 10,4 млн га, з яких 9,6 млн га – вкриті лісовою рослинністю) і 6-те – за запасами деревини (близько 2,3 млрд м³). Умови для вирощення лісової рослинності в Україні надзвичайно різні, тому ліси розподілені нерівномірно: рівень лісистості регіонів коливається від 3,7% у Запорізькій області до 51,4% у Закарпатській [1].

Основними особливостями лісів та лісового господарства України є:

– різноманітність природних умов, що зумовлює значні відмінності в лісорослинних умовах та методах ведення лісового господарства в різних природних зонах країни: Поліссі, Лісостепу, Степу, Українських Карпатах та Гірському Криму;

– обмеження у лісокористуванні – більш ніж половина лісів має режим обмеженого лісокористування, крім того наявний високий відсоток заповідних лісів (16,2%) зі сталою тенденцією до зростання. 35% лісів ростуть в зоні

радіоактивного забруднення різного рівня інтенсивності, деякі з цих лісів повністю виключені з господарського використання);

– штучне походження лісів та їх низька стійкість – близько 50% лісів України створені штучно та втрачають стійкість до несприятливих факторів, особливо пов'язаних зі зміною клімату. Це проявляється у різкому скороченні площі ялинників і значному зростанні обсягів санітарних рубок через деградацію та загибель дерев. Основні причини низької стійкості – помилки при створенні лісів: одновікові, перегушені молодняки хвойних порід та листяні ліси 3–5 генерацій, які мають знижену життєздатність [2].

Все це вимагає посиленого догляду за ними.

Лісова галузь також значно постраждала через повномасштабне вторгнення, військові дії вплинули як на безпосередню діяльність лісгосподарських підприємств, так і на стан лісових площ, особливо у східних і південних регіонах країни. Зокрема, мають місце:

– втрата лісових площ через бойові дії: у багатьох регіонах лісові масиви пошкоджені або повністю знищені через артилерійські обстріли, вибухи та пожежі. Станом на травень 2024 р. збитки, завдані природно-заповідному фонду України, сягнули \$2,55 млрд, знищено 4,775 млн дерев на площі 8000 гектарів. Станом на січень 2024 року загальні збитки, завдані інфраструктурі лісового фонду України, оцінені у понад 82,9 млн м³ деревини загальною вартістю \$4,5 млрд [3]. Під тимчасовою окупацією перебувають близько 800 тис. га лісів;

– мінування лісових земель: понад 500 тис. га лісових територій забруднені вибухонебезпечними предметами – заміновані, мають нерозірвані снаряди, що унеможлиблює їх використання для заготівлі деревини, а також ускладнює лісовідновлювальні роботи;

– погіршення екологічної ситуації: втрата лісових ресурсів призводить до зниження біорізноманіття, погіршення якості ґрунтів та збільшення ризиків природних катастроф, таких як пожежі, вітровали, повені та зсуви [4].

Понад 87% лісових угідь перебувають у державній власності, 13% – у комунальній, лише 0,1% лісових угідь належать приватним власникам [5]. У

2022 році в Україні розпочато реформу лісової галузі: державні лісові господарства об'єднуються в єдине підприємство «Ліси України» для більш ефективного управління лісовим фондом країни (охорона, захист, використання та відтворення лісів). Реформа передбачає укрупнення філій і впровадження сучасних технологій для забезпечення прозорості та підвищення ефективності лісового господарства, а також залучення інвестицій – без права приватизації лісових ресурсів.

Паралельно запроваджено законодавчі зміни, які перенесли торгівлю деревиною на ліцензовані товарні біржі. Це дозволило ліквідувати непрозорість ринку, маніпуляції цінами та ухилення від сплати податків – проблеми, що раніше масово виникали через низьку простежуваність деревини та тіньові практики, такі як фальсифікація аукціонів, заниження обсягів продажів, першочерговий продаж державними лісовими господарствами цінних сортиментів деревини пов'язаним фірмам тощо.

З метою збереження доступу вітчизняних деревообробних підприємств до цінних сортиментів деревини і загального обмеження промислової вирубки в Україні з 01.11.2015 року діяв десятирічний мораторій на експорт необробленої деревини всіх порід, крім сосни (для експорту деревини з сосни заборона експорту почала діяти з 1 січня 2017 року). Наразі термін дії мораторію для всіх видів деревини, крім сосни, завершився. Його замінив введений урядом режим ліцензування експорту необроблених лісоматеріалів з нульовою квотою до кінця 2026 року.

Обсяги заготівлі деревини сягнули піку у 2016 році, склавши 22,6 млн м³. До 2021 року цей обсяг скоротився до 17,8 млн м³, а в умовах повномасштабної війни надалі зменшився до 14,9 млн м³ за підсумками 2024 року. Заготівля лісоматеріалів круглих сягнула 9,3 млн м³ у 2019 році й надалі скоротилася до 6,8 млн м³ у 2024 році. Заготівля паливної деревини сягнула свого піку у 2017 році, коли склала 11,6 млн м³, до 2024 р/ відповідні обсяги заготівлі зменшилися до 8,1 млн м³.

Характерною особливістю заготівлі деревини в Україні у 2014–2022 роках було наявність у структурі заготівлі біля 50% обсягів санітарних рубок. Це суперечить практикам сталого лісового господарства, однак є вимушеним кроком в умовах переважання старіючих деревостанів, поширення шкідників (зокрема верхівкового соснового короїда) та вищезазначених проблем з низькою стійкістю лісів. Водночас надмір санітарних рубок в умовах браку достовірних даних про масштаби ураження деревостанів формує сприятливе середовище для поширення незаконної вирубки та перешкоджає точній оцінці лісових ресурсів України.

Основною деревною породою, що заготовлюється в Україні, є сосна. У 2024 році на неї припало 49,5% усієї заготівлі (8,8 млн м³). Загалом на хвойні породи припадає 59,2% заготівлі. Протягом 2020–2024 років обсяги заготівлі хвойних дерев скоротилися на 23,9%, що пов'язано як з наслідками війни, так і зі зменшенням санітарних рубок, спричинених пошкодженням шкідниками лісу. Твердолистяні породи (дуб, бук тощо) складають 29,1% заготівлі, м'яколистяні (береза, вільха, осика та інші) – 11,7%.

Станом на 2024 рік в деревообробній промисловості України працювало понад 52,9 тис. осіб; у лісовому господарстві і лісозаготівлі – майже 38,6 тис. осіб, виробництві меблів – 41,3 тис. осіб. Всього 132,8 тис. зайнятих у лісопромисловому комплексі. У галузі деревообробки діє 2640 підприємств, у лісовому господарстві домінує ДП «Ліси України» (у постійному користуванні 6,9 млн га лісів – 76,0% від загальної площі лісів в Україні; заготовляє 13,5 млн м³ деревини – 90,7% від усієї заготівлі у 2024 році; охоплює 22 тис. працівників або 57,0% зайнятих у лісовому господарстві України), а також функціонують ще 513 середніх і дрібних підприємств.

На фоні загальної деіндустріалізації економіки та низки інших викликів деревообробна промисловість залишається однією з найбільш стійких галузей України. Індекс промислової продукції згідно з КВЕД 16.2 «Виготовлення виробів з деревини» в Україні у 2014–2021 роках збільшився на 14,9% (при тому, що індекс виробництва продукції переробної промисловості України в цілому за

цей період скоротився на 6,8%). У результаті повномасштабного вторгнення, у 2022 році виробництво продукції деревообробки склало 79,3% від рівня 2014 року. Однак надалі спостерігається стійке відновлення обсягів виробництва і за підсумками 2025 року відповідний індекс досяг 100,5% від рівня 2014 року.

Виробництво продукції первинної обробки за КВЕД 16.1 «Лісопильне та стругальне виробництво» (охоплює виробництво розпиляних лісоматеріалів, дошок, деревної вовни та борошна, тріски, стружки тощо) протягом 2014–2021 років зросло на 45,0%, однак в умовах війни стрімко скоротилося і в 2025 році склало лише 66,1% від рівня 2014 року.

Серед продукції із середнім і глибоким рівнем обробки деревини в Україні найбільше розвивається виробництво фанери. У 2022 році було вироблено 233,8 тис. м³ фанери, що на 23,1% більше ніж у середньому у 2018–2021 роках, незважаючи на руйнівні наслідки війни. Також попри всі виклики зростає виробництво піддонів та обичайок (20,8 млн шт. у 2022 році) і паркету (718,4 тис. м²). На приблизно тому ж, що і до повномасштабної війни, рівні залишається виробництво шпону; у 2022 році вироблено 210,2 тис. м³ цієї продукції. Натомість знизився випуск деревостружкових плит, столярних виробів, дерев'яної тари і барабанів для кабелів.

В експорті деревообробної продукції спостерігається стійка тенденція до поступового зростання частки напівфабрикатів (шпону, фанери, ДСП, ДВП та ін.) та готової продукції (піддонів, столярних виробів, теслярських матеріалів, посуду тощо). Водночас переважну частку досі займає продукція первинної обробки деревини – лісоматеріали розпиляні, листи для облицювання, паливна деревина). У 2024 році експорт деревообробної продукції сягнув \$1,46 млрд, з яких продукція первинної обробки склала 59,5%, напівфабрикати – 16,6%, а готові товари – 23,9%.

Найбільш динамічно розвивається експорт дерев'яних меблів та їх частин. Протягом 2014–2024 років вартісні обсяги цього експорту зросли зі \$140,1 млн до \$332,7 млн (у 2,4 рази), фізичні обсяги – з 95,4 тис. до 197,3 тис. т (у 2,1 рази). Позитивна динаміка експорту спостерігалася у всі роки, крім 2015–2016 рр. та

2022 року. У 2024 році 91,6% українського експорту дерев'яних меблів (180,8 тис. т) спрямовано до країн ЄС.

Аналіз економічного стану і динаміки розвитку лісопромислового комплексу України засвідчує, що результати адаптації вітчизняного законодавства до права ЄС значною мірою залежатимуть від того, як бізнес, держава та громадянське суспільство будуть спроможні:

- забезпечити поліпшення якості і стійкості лісового фонду, сформувати достатній сировинний потенціал для збереження позитивних тенденцій у розвитку деревообробної та меблевої галузей;

- зберегти динамізм реформ у державному секторі, спрямованих на підвищення прозорості лісозаготівлі та реалізації деревини на відкритих аукціонах;

- посилити інституційну спроможність для ефективної імплементації актів права ЄС (зокрема, забезпечення простежуваності деревини для збереження доступу продукції деревного походження на європейський ринок);

- подолати руйнівні для лісових екосистем наслідки воєнних дій.

У світлі запровадження в Україні мораторію, а потім нульових квот на експорт необробленої деревини, важливим залишається питання щодо регулювання у майбутньому доступу необробленої деревини на ринок ЄС, зокрема можливостей надання перехідних періодів на шляху повної лібералізації Україною експорту цієї чутливої продукції.

Література:

1. Загальна характеристика лісів України / Державне лісове агентство України. URL: <https://forest.gov.ua/napryamki-diyalnosti/lisi-ukrayini/zagalna-harakteristika-lisiv-ukrayini>

2. Krynytsky H.T. et al (2017). Forests and Forestry in Ukraine. *Scientific Bulletin of UNFU*. Vol. 27, no 8, pp. 10-15. https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2017/27_8/2_2.pdf

3. Report on damages to infrastructure from the destruction caused by Russia's military aggression against Ukraine as of January 2024. https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/05/Eng_01.01.24_Damages_Report.pdf

4. Muraviov Y.V. (2025). Innovative Approaches to Forestry Management in Ukraine: Current Challenges. Efficiency of Public Administration. Issue 82/83, pp. 111-117. <https://epa.nltu.edu.ua/index.php/journal/article/view/600/576>

5. Nazarkina R., Bogonos M. (2025). Ukraine's Forestry at a Glance: Lessons from Sweden / KSE; Center for Food and Land Use Research. P. 2. <https://kse.ua/wp-content/uploads/2025/04/Ukraines-Forestry-at-a-Glance-Lessons-from-Sweden.pdf>